

СИГИРЛАР ЭКСТЕРЬЕРИНИ БАХОЛАШДА ГАВДА ТУЗИЛИШИНИНГ АХАМИЯТИ

¹Усмонов Одил Камилович, ²Бобоев Бахромжон Кенжаевич, ³Махаммадалиев
Махмуджон Ботиржон ўғли

^{1,2}Фарғона давлат университети, к.х.ф.н., доцент

³Фарғона давлат университети таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11208498>

Аннотация. Ушбу мақолада сигирларни сут махсулдорлигига ижобий таъсир этувчи уларни экстерьерини тўғри таққослашнинг ахамияти муҳимлиги кўрсатиб ўтилган.

Калим сўзлар: экстерьер, яғрин, гўнажин, қўймуч, маклак, қин, бачадон, тос.

Аннотация. В данной статье показано значение правильного сравнения экстерьера коров, что положительно влияет на молочную продуктивность.

Ключевые слова: экстерьер, яғрин, телка, коймуч, маклак, влагалище, матка, таз.

Abstract. In this article, the importance of the correct comparison of the exterior of cows, which has a positive effect on milk production, is shown.

Keywords: exterior, vagina, uterus, pelvis, maklok, heifer.

Кириш. Дунё миқёсидаги жуда кўп муфллифларнинг маълумотларига кўра, сигир гавда тузилишининг ирсий омиллар билан белгиланиш кўрсаткичи 25% га тенг ва бу белгини яхшилаш учун селекция йўли билан хайвонларнинг махсулдорлик кўрсаткичларини яхшилаш билан тенг доирада тараққиётга эришиш мумкинлигини кўрсатади.

Тадқиқот объекти. Наслчилик тоифасига эга фермер хўжаликлари. Сигирларни экстерьерини баҳолашда асосан ўйидаги кўрсаткичларга эътибор берилади

Тадқиқот натижалари.

1. Ривожланиш Хайвонларни баҳолашда алоҳида белги ёки кўрсаткич эмас. Аксарият фермерлар учун ривожланиш кўрсаткич сифатида сигир бўйи-бастини ўлчашдан бошқа нарса эмас. Сигирнинг бўйи қанча баланд бўлса шунча яхши – бу уларнинг фикри. Кўргазмаларда баланд бўйли сигирлар аъло баҳо олишларини фермерлар яхши билганлар, аммо сут ишлаб чиқарувчи, кўп йиллик чорвачилик соҳасида тажрибага эга бўлган чорвадорлар юқорида айтиб ўтилган баланд бўйли сигирларни танламаганлар. Улар асосан кўп даромад келтирадиган, зотдор сигирларни сотиб олганлар.

2. Гавда тузилиши – хайвонлар танасининг эни ва узунлиги масаласи қизғин баҳс-мунозараларга сабаб бўлади. Қорамол бўйини яғрин баландлиги бўйича ўлчаш мумкин (сигирлар учун 150 см ва гўнажинлар учун 145 см тавсия этилади). Аммо хайвон кўкрагининг чуқурлиги, танасини эни ва узунлигини тўғри баҳолаш учун сигирни батафсил баҳолаш зарур.

3. Кўкрак хажми – Сигирни кураклари ортидаги кўкрак қамрови жуда муҳим кўрсаткич ҳисобланади чунки у дағал озуқаларни осон ва кўп миқдорда истеъмол қилишга, сўнг эса уларни мумкин қадар самарали хазм қилишга қодирлиги ёки қодир эмаслигини кўрсатади. Сигирни боши кенг бўлмагани ва қуруқ бўлиши маъқул. Озиқа истеъмол қилишда қанча кам қувват сарфланса, шунча яхши. Кўкрак қафасининг чуқурлиги ва кенглиги бутун организмни ишлашини белгилайди. Сигир яхлит бир бутун жонзотдир, шу сабабли кўкрак қафасини тўғри баҳолай оладиган сут ишлаб чиқарувчи мутахассислар

коринга ҳам тўғри баҳо беради. Агар қовурғаларнинг биринчи жуфти кўкракда тугаса, бу қолган аъзолар учун ҳам хал қилувчи омилдир. Кўкрак қафаси анча кенг ва чуқур бўлса, тананинг ўрта қисми ҳам зарурий хажмга эга бўлади. Аммо тана ўрта қисмининг узунлигига эътибор бериш лозим. Бошқача қилиб айтганда, қовурғалар ўртасидаги ораликни кўздан кечириш муҳимдир. (охирги жуфт қовурғалар орасига икки бармоқ сиғиши керак) Ҳозирги вақтда сигирнинг ривожланиши гавдв туилиши белгисининг бир қисмини ташкил этади.

4. Тоснинг ҳолати. Сигирнинг қўймич бўртиқлари маклоқлардан 4-4.5 см пастда жойлашган бўлса, бу тос жуда яхши эканлигидан далолат беради. Агар қиялиги катта бўлса, елин эрта осилиб қолиши мумкин. Агар қўймуч бўртиқлари маклоқлардан тепада жойлашган бўлса, туғдиришдан кейин сигирни қин йўли ва бачадон соҳаларини тозалашда муаммолар туғилиши мумкин ва бу сервис давр чўзилишига олиб келади.

1 2 3 расм

1. Ўта кўтарилган (қўймич бўртиқлари маклоқлардан 4 см ва ундан ҳам тепада жойлашган)
2. Қўймич бўртиқлари маклоқлардан 4 см пастда жойлашган.
3. Ўта осилиб қолган (қўймич бўртиқлари маклоқлардан 12 см ва ундан ҳам пастда жойлашган)

5. Тоснинг эни. Сигир тосининг эни тоснинг ҳолати сингари муҳим белги ҳисобланади. Тоснинг эни – бу қўймуч суяклари оралиғидаги масофадир. Тоснинг эни тор бўлса сигир болалаётганда муаммолар юзага келади. Бироқ агар тос хаддан ташқари кенг бўлса ҳам сигирни умри қисқаради.

4 5 6 расм

- 4-қўймич суяклар ораси тор.
- 5-Қўймич суяклар ораси ўртача.
- 6-қўймуч суяклар ораси кенг.

Хулоса. Сигирни экстерьерини баҳолашдаги энг муҳим кўрсаткичлардан бири бу сигир типи. Сигирнинг типини баҳолаш айниқса осон. Баъзан гавда тузилишини сигирни типи билан адаштирадилар. Фермерлар сигирни типини баҳолаш экан, қуйидагиларга баҳо беришлари керак: сигир қай даражада кучли ва серғайрат, қон айланиши яхши ривожланганми, у ортиқча куч сарфламасдан сут ишлаб чиқара оладими. Сигирни қандай даражада сут ишлаб чиқариш имконияти хақида унинг кўкрак қафасига ва (кенг ва чуқур

бўлиши керак) ҳамда сут чиқадиган органларининг шаклларига қараб хулоса чиқариш мумкин. Сигирни елини хаддан ташқари катта бўлмаслиги керак. Бу ёмон ҳолат белгиси бўлиши ва сигирнинг сут ишлаб чиқариш имкониятлари ўз чегарасига етганини кўрсатиш мумкин.

REFERENCES

1. Usmonov O, Boboyev B, Mahammadaliyev M. Chet eldan olib kelingan qoramollar bilan ishlashga doir tavsiyalar. *International scientific journal*. 372-375 2023
2. Usmonov O, Boboyev B, Mahammadaliyev M. Qoramollarning to'g'ri harakatlanishi mahsuldorlik garovidir. *International scientific journal*. 52-56 2023
3. Usmonov O, Boboyev B, Mahammadaliyev M. Baxriddinov F. Chorvachiligi rivojlangan davlatlarda olib borilayotgan naslchilik ishlari. *Journal of new century innovations*. 57-61 2023
4. Boboyev B, Baxriddinov F, Urokov B. Chorvachilikni yangi innovatsion texnologiyalar asosida rivojlantirish istiqbollari. *Journal of new century* 2022-yil.
5. Усмонов, О. К., Бобоев, Б. К., Бахриддинов, Ф. Б. (2023) СОВРЕМЕННАЯ РАБОТА В СКОТОВОДСТВЕ-ЗАЛОГ ВЫСОКОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ. *Journal of new century innovations* 41(2), 62-66.
6. Усмонов, О. К., Бобоев, Б. К., Бахриддинов, Ф. Б. (2023) QORAMOLLARNI SUNIY URUGLANTIRISHDA JINSI AJRATILGAN URUGLARDAN FOYDALANISH TEHNOLOGIYASI. *Journal of new century innovations* 41(2), 52-56
7. Boboyev B, Baxriddinov F, Urokov B. Chorvachilikni yangi innovatsion texnologiyalar asosida rivojlantirish istiqbollari. *Journal of new century* 2022-yil.